

Identifikační číslo:	TN02000010/08-V3
Název výstupu/výsledku:	Instrumentárium z materiálu PEEK
Druh výsledku:	Gfunk - funkční vzorek
Vykazující subjekt:	VŠCHT Praha
Vlastnické podíly:	VŠCHT 30 %, ProSpon 70 %
Interní registrační číslo výsledku organizace:	TN02000010V3

Zpracovali: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch (VŠCHT)

Popis výsledku:

Technické řešení se týká designu a konstrukce instrumentária z materiálu PEEK, které je vyrobeno technologií 3D tisku (ve vazbě na **výsledky TN02000010/08-V1, TN02000010/08-V2**). Bylo navrženo a vytištěno instrumentárium z PEEKu, u něhož je klasická výroba cenově náročná. Konkrétně se jedná o sadu typů držáků nástrojů (hřebenu) do sterilizačních sít používaných před operačními zákroky.

Držáky byly vytištěny a otestována jejich funkčnost (ProSpon, VŠCHT): 3D tištěný materiál není cytotoxický, je chemicky stabilní, má mechanické a tribologické vlastnosti odpovídající komerčnímu protlačovanému polotovaru. Po aplikaci procesu TZ HIP má téměř nulovou porozitu.

Výrobce instrumentária je v první fázi VŠCHT, která je majitelem tiskáren a která bude tisknout držáky nástrojů, případně další instrumentária na zakázku pro ProSpon. V další fázi po pořízení tiskárny bude technologie zahrnuta do výrobního procesu firmy. Využití – instrumentária pro humánní i veterinární medicínu, držáky nástrojů do sterilizačních sít před operačním zákrokem. Prodej výrobků společně s implantáty a nástroji zákazníkům ProSponu.

Výkresová dokumentace a fotodokumentace vyvinutého instrumentária:

<p>Technical drawing showing two views of a mechanical part. The top view (left) shows a rectangular plate with a width of 12 and a height of 5. A feature labeled 'B' is located at the top edge, and a feature labeled 'C' is located at the bottom edge. The bottom view (right) shows a profile with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'.</p>	<p>Photograph of a 3D printed part, labeled Z51280-0101-32. The part is a rectangular plate with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'. A 2 cm scale bar is shown for reference.</p>
<p>Technical drawing showing two views of a mechanical part. The top view (left) shows a rectangular plate with a width of 20 and a height of 5. A feature labeled 'B' is located at the top edge, and a feature labeled 'C' is located at the bottom edge. The bottom view (right) shows a profile with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'.</p>	<p>Photograph of a 3D printed part, labeled Z51280-0101-42. The part is a rectangular plate with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'. A 2 cm scale bar is shown for reference.</p>
<p>Technical drawing showing two views of a mechanical part. The top view (left) shows a rectangular plate with a width of 6 and a height of 3. A feature labeled 'B' is located at the top edge, and a feature labeled 'C' is located at the bottom edge. The bottom view (right) shows a profile with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'. A 30-degree angle is indicated on the profile.</p>	<p>Photograph of a 3D printed part, labeled Z51280-0101-41. The part is a rectangular plate with a semi-circular notch and a feature labeled 'A'. A 2 cm scale bar is shown for reference.</p>

Detailní výkresová dokumentace je k dispozici ve firmě ProSpon.

Dobrá křídla

Podpis

V Praze dne 15.12.2025